

OS BENEFÍCIOS DA TOXINA BOTULÍNICA E SUAS INTERCORRÊNCIAS NA ESTÉTICA FACIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 17/06/2023

THE BENEFITS OF BOTULINIC TOXIN AND ITS INTERCURRENCES INFACIAL AESTHETICS: A LITERATURE REVIEW

LOS BENEFICIOS DE LA TOXINA BOTULÍNICA Y SUS INTERCURRENCIALS EN LA ESTÉTICA FACIAL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8051203

Ana Paula Aparecida Resende¹

Reucin Ayra de Oliveira Lopes²

Sara Rayane Ferreira³

Cinthia Silva Moura Neca⁴

Resumo:

O estudo apresenta conceitos de pontos positivos e negativos da toxina botulínica. A mesma é produzida por uma bactéria : *Clostridium botulinum*, que é um bacilo gram positivo, aeróbico, formador de poros e estão presentes nos alimentos do dia a dia. Seu mecanismo de ação é inibir contrações musculares e assim auxiliar na prevenção de rugas. Diante disso, o objetivo desse artigo é explorar os benefícios e malefícios causados pela toxina botulínica tipo A (TBA) na estética facial. O presente estudo resumiu-se em uma investigação através de

uma revisão narrativa sobre benefícios da (TBA) que auxilia no rejuvenescimento e intercorrências que acontecem, seja na aplicação, modo de preparo ou pessoas não capacitadas para fins de procedimentos estéticos. As assimetrias faciais nos seres humanos causa incomodo que afeta no psicológico, sendo assim, o desejo pela busca de bem estar, auto cuidado e o cuidado preventivo tem impactado o mundo. Contudo a (TBA) tem sido procurada pela sua eficiência de reduzir tais imperfeições com segurança e procedimento menos invasivo. Embora a mesma seja segura existe intercorrências que são geralmente leves e provisórias, tendo o prazo de alguns dias após a aplicação. A toxina botulínica demonstra que é efetivamente segura e eficaz em procedimentos estéticos faciais e que seu efeito terapêutico varia de 4 a 6 meses dependendo do estilo de vida. Variações de efeitos adversos podem acontecer quando não se tem domínios de alguns fatores.

Palavras- chave: Rejuvenescimento; Toxina Botulínica A; Intercorrências; Facial e Estético.

Abstract

The study presents concepts of positive and negative aspects of botulinum toxin. It is produced by a bacterium: **Clostridium botulinum, which is a gram positive, aerobic, pore-forming bacillus** and is present in everyday foods. Its mechanism of action is to inhibit muscle contractions and thus help prevent wrinkles. Therefore, the objective of this article is to explore the benefits and harms caused by type botulinum toxin (TBA) in facial aesthetics.

The present study was summarized in an investigation through a narrative review about the benefits of (TBA) that helps in the rejuvenation and interurrences that happen, either in the application, mode of preparation or people not trained for the purpose of aesthetic procedures. Facial asymmetries in human beings cause discomfort that affects the psychological, therefore; the desire to seek well-being, self-care and preventive care has impacted the world. However (TBA) has been sought after for its efficiency in reducing such imperfections safely and in a less invasive procedure. Although it is safe, there are complications that are generally mild and temporary, lasting a few days after application. Botulinum toxin demonstrates that it is effectively safe and effective in facial aesthetic procedures and that its therapeutic effect varies from 4 to 6 months depending on lifestyle. Variations of adverse effects can happen when some factors are not mastered. With the aim of minimizing these effects and increasing effective case solutions.

Keywords: Rejuvenation; Botulinum Toxin A; Complications; Facial and Aesthetics.

Resumen

El estudio presenta conceptos de aspectos positivos y negativos de la toxina botulínica. Lo produce una bacteria: *Clostridium botulinum*, que es un bacilo gram positivo, aeróbico, formador de esporas y presente en los alimentos cotidianos. Su mecanismo de acción es inhibir las contracciones musculares y así ayudar a prevenir las arrugas. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es explorar los beneficios y perjuicios que provocala toxina botulínica tipo A (TBA) en la estética facial. El presente estudio se resumió en una investigación a través de una revisión narrativa sobre los beneficios del (TBA) que ayuda en el rejuvenecimiento y las intercorrencias que ocurren, ya sea en la aplicación, modo de preparación o personas no capacitadas con el fin de procedimientos estéticos. Las asimetrías faciales en los seres humanos provocan molestias que repercuten en lo psicológico, por tanto; el deseo de buscar el bienestar, el autocuidado y cuidado el o preventivo ha impactado al mundo. Sin embargo, se ha buscado (TBA) por su eficacia en la reducción de tales imperfecciones de forma segura y en un procedimiento menos invasivo. Aunque es seguro, existen complicaciones que generalmente son leves y pasajeras, durando unos días después de la aplicación. La toxina botulínica demuestra que es efectivamente segura y efectiva en procedimientos estéticos faciales y que su efecto terapéutico varía de 4 a 6 meses dependiendo del estilo de vida. Pueden ocurrir variaciones de los efectos adversos cuando no se dominan algunos factores, con el objetivo de minimizar estos efectos y aumentar las soluciones efectivas de los casos.

Palabras clave: Rejuvenecimiento; toxina botulínica A; complicaciones; Facial y Estética.

1. Introdução

A História da Toxina Botulínica, mais conhecida como Botox, iniciou-se em 1917, quando o físico e poeta Justinus Kerner associou que as mortes ocorridas na época com intoxicação alimentar passaram a serem desenvolvidas após a ingestão de salsichas defumadas. Após a realização de estudos sobre a intoxicação alimentar pela toxina, constatou-se que quando as salsichas eram embaladas com bolsa de ar a toxicidade não se manifestava, apenas se apresentavam tóxicas após serem cozidas (CAMPOS; MIRANDA, 2021).

Após as intoxicações, começaram a observar que a toxina afetava os estímulos do Sistema Nervoso Autônomo e Motor, e podiam notar que haviam sintomas como: dilatação das pupilas, vômitos, falta de ar, espasmos intestinais e pálpebras caídas. Sendo assim Kerner propôs o uso da toxina para a medicina, com o propósito de reduzir a atividade do Sistema Nervoso Simpático, quando este estiver relacionado a distúrbios tais como mudanças nos movimentos, secreção excessiva corporal e alucinações (CAMPOS; MIRANDA, 2021).

A Toxina Botulínica, é produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, que é um bacilo gram positivo, aeróbico, formador de esporas e estão presentes nos alimentos do dia a dia como frutas e leguminosas, e estão presentes também em intestinos bovinos e suínos e nas fezes humanas. Essa mesma bactéria produz diferentes sorotipos sendo eles (A, B,C,D,E,F,G). Mas apenas os sorotipos A

e B são comercialmente utilizados e somente os tipos A são válidos na área da estética (CAMPOS; MIRANDA, 2021).

Em meados de 1978, a FDA (Foods and Drugs Administration) permitiu o uso da Toxina tipo A, para pacientes voluntários para o tratamento de estrabismo. Pode-se observar também que a Toxina causava uma melhora no rejuvenescimento facial e passou a ser utilizada na área da cosmetologia. Em 1992 seu uso foi liberado nos EUA e apenas no ano 2000 que o uso da Toxina foi liberada no Brasil pela ANVISA. Desde então o uso da Toxina vem crescendo cada dia mais juntamente com outras descobertas para tratamentos estéticos (MADY et al., 2021).

A busca por procedimentos estéticos e por uma aparência mais jovem é o que muitos vêm buscando. A Toxina Botulínica além de ser minimamente invasiva e indolor, ela inibe contrações musculares auxiliando na prevenção de rugas. Contudo alguns procedimentos são contraindicados para algumas pessoas específicas como: gestantes, lactantes, indivíduos que contêm alergia a toxina, doenças neuromusculares ou indivíduos que realizam algum tipo de tratamento que pode potencializar o efeito da toxina, todas estas contraindicações devem ser analisadas junto ao profissional que irá realizar o procedimento (MADY et al., 2021).

Entretanto, há os efeitos adversos da utilização da Toxina Botulínica, que podem vir a surgir durante o procedimento e pode estar relacionado ao protocolo no qual o profissional designou ao paciente como a frequência a ser aplicada a toxina, a dosagem que está relacionado a quantidade a ser aplicada no paciente e os pontos específicos de onde a aplicação será feita onde poderá ocorrer a ptose palpebral. Mas deve-se ressaltar que a aplicação da Toxina Botulínica, possui uma alta margem de segurança, sendo aplicada por um profissional corretamente habilitado, o tratamento deverá ocorrer de forma segura (MADY et al., 2021).

A toxina é um dos procedimentos mais realizados no Brasil e nos EUA. Quando injetada em pontos específicos da musculatura facial, ela interage juntamente

com o músculo paralisando-o por um período de 3 a 6 meses. Para que um prolongamento do seu efeito, são aplicadas doses periodicamente, evitando assim o aparecimento de novas rugas faciais(GOUVEIA et al., 2020).

A área da estética sempre está em constante crescimento tanto que, vários profissionais já formados na área da saúde tem buscado uma graduação na estética, além do Biomédico estética temos um vasto mercado de outros profissionais habilitados atuantes na área. A busca pelo rejuvenescimento, elevação da auto-estima, embelezamento pessoal e a busca por procedimentos minimamente invasivos e indolores vem ganhando um grande espaço, aprimorando ainda mais a busca por este mercado.

Neste sentido, o presente trabalho de revisão bibliográfica, busca mencionar os pontos positivos do tratamento com a toxina botulínica e também relatar seus pontos adversos sendo causados por seus efeitos colaterais.

2. Metodologia

Esse artigo trata-se de um estudo realizado através de uma revisão narrativa sobre benefícios e intercorrências da toxina botulínica na estética facial. Obteve-se o primeiro registro de tratamento com toxina botulínica , o mesmo foi iniciado por Alan B. Scott e Edward J. Schantz no início de 1970, quando o sorotipo do tipo A foi utilizado na medicina para corrigir o estrabismo (ERBGUTH, 2008). Tem-se como objetivo, Segundo Rother (2007), a revisão narrativa é discutir o “estado da arte” ou desenvolvimento de uma determinada área ou assunto, seja contextual ou teórico. Define a reunião e síntese de pesquisas publicados, possibilitando o cunho de conclusões gerais em relação à temática trabalhada e denotando lacunas a serem emaranhadas em outros artigos a respeito do tema. Segundo Ribeiro (2014) diz que uma revisão narrativa ou tradicional tem o propósito de promover uma “síntese narrativa”, acrescentando várias obras de definição com o tema, oferecendo aos leitores um texto com mais compreensão, e sem a imposição de adicionar critérios de pesquisa e métodos de escolha das obras associadas para compilação da obra.

Esta revisão de literatura, segundo Souza e colaboradores (2018), pode ser dividida por algumas etapas: 1)estabelecer o tema; 2)seleção de dados; 3) definição de critérios para inserção e exclusão de estudos; 4)debate e exibição dos apanhados.

Dentre a essa definição, a questão dirigente desse artigo é: Qual é o benefício; malefício da toxina botulínica facial?

Com base no tema da pesquisa, a busca por artigos científicos recentes foi através de bases de dados eletrônicas entre 2018 a 2023 no Google Acadêmico, SciELO, PubMed/Medline, Revista Terra e Cultura, Revista Brasileira Militar de Ciências, Revista Científica Multidisciplinar, Revista Saber Científico, Brazilian Journal of Developmental. Para a busca dos estudos nas bases de dados utilizou-se termos como: Toxina Botulínica A, Rejuvenescimento facial, Estética, Saúde e estética, Envelhecimento da pele, Intercorrências na face e Efeitos adversos.

Fluxograma 1 – Fluxograma de classificação e seleção dos artigos, Bom Despacho Minas Gerais, Brasil. 2023.

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Revista MultiAtual-v.4,n.2 (2023)- Fevereiro (2023)

3. Resultados e Discussão (pode ser separado ou junto) (fonte TNR 12 – alinhado esquerda)

RESULTADO E DISCUSSÃO

O envelhecimento cutâneo vai além da estética, a alteração fisiológica provoca varias modificações funcionais no organismo, como no sistema nervoso e redução de reflexos. Com o passar dos anos a pele vai perdendo a sua elasticidade devido à diminuição do colágeno e da elastina, isso faz com que a procura de ambos os sexos e diversas faixas etárias, busquem métodos de prevenção e solução para retardar o envelhecimento (GURGE, MARTINS, 2022).

A toxina botulínica foi descoberta por Justinius Kerner em 1917, anos de testes até que em 1980 obteve o primeiro caso bem sucedido de doença humana tratada com um tipo detoxina botulínica tipo A. O oftalmologista Dr. Scott publicou o primeiro trabalho sobre o uso dessa toxina para relaxamento de músculos oculares com resultado positivo no tratamento de estrabismo, em 1989 o uso terapêutico da toxina botulínica para o tratamento de distúrbios do movimento era utilizado (LABOISSIÈRE, 2020).

Segundo Barbosa e Brito (2020) em 1990 os estudos sobre a Toxina Botulínica na área de dermatologia tornaram se conhecida pelo seu lado cosmético, e em 1996, a Dr.Carruthers e seu esposo fizeram uma publicação de um artigo sobre a utilização cosmética da Toxina Botulínica.

A responsável pela produção da toxina botulínica é a bactéria gram positiva anaeróbica Clostridium botulinum que possui um efeito paralítico por meio da inibição da acetilcolina na junção neuromuscular, promovendo o relaxamento da musculatura, no qual foram identificados sete sorotipos: A, B, C, D, E, F, e G, sendo o tipo A mais utilizada para tratamentos estéticos (NUNES et al.,2020).

De acordo com Campos e Miranda (2021) o uso da toxina botulínica tipo A em tratamentos estéticos teve permissão para ser usada no Brasil no ano de 2000, sendo considerada como o procedimento estético mais realizado no Brasil e nos Estados Unidos.

O desejo pela busca do bem estar, da autoestima e do auto cuidado, tem despertado cada vez mais a busca por métodos tranquilos, menos invasivos, eficazes e de forma simples sem necessidade de repouso com longa duração. A toxina tipo A, é muito utilizada no tratamento estético facial de rugas e linhas de

expressões, seja para evitar o aparecimento ou com o intuito de tratar as existentes.

A técnica de administração se dá por via intramuscular e intradérmica, quando injetada essa substância causa o relaxamento dos músculos na região, que auxilia na redução de rugas e linhas de expressões no tratamento de assimetrias faciais, estabilização da ponta nasal, bandas plasmiais, elevação de sobrancelhas, lábios caídos, rugas peribucais, rugas glabulares e dentre outros benefícios. (KHRISTINY et al.,2021).

É também indicada para o tratamento de hipertrofia do músculo orbicular dos olhos pré- tarsal, cefaléia tensional, paralisia facial, bandas plasmiais, e para a amenização de rugas no colo e pescoço, visando uma aplicação segura. Gusmão (2022) resalta a importância de seguir um protocolo, com a avaliação adequada do paciente descrevendo as principais queixas, além da ficha de anamnese, exame físico completo, o cuidado com a diluição, conservação correta, injetar pequenos volumes concentrados, respeitando as doses recomendadas para cada área e músculo.

São notórios os efeitos positivos através desse procedimento, mas embora a toxina botulínica tipo A, seja segura os efeitos adversos são geralmente leves e passageiros, tendo a duração de alguns dias após a aplicação.

No entanto segundo Nunes et. al (2020) não pode ser aplicados em casos de gravidez, processos infecciosos no local, distúrbios de coagulação, tratamentos com anticoagulantes, lactação, doenças neuromusculares, imunossupressão, flacidez excessiva, tratamento concomitante com antibióticos, penicilamina, entre outros medicamentos, deve atentar aos componentes como a lactose, sacarose e gelatina de cada marca para evitar reações alérgicas ou intolerâncias.

Dentre os efeitos adversos pode ocorrer equimose; hematomas, dor, parestesia, sensibilidade, inflamação, hipoestesia, edema, infecção localizada, eritema, hemorragia ou ardor associado à injeção, tanto no local quanto no músculo adjacente, fraqueza no músculo local e também adjacente, cefaleia intensa

podendo ser associada à inadequada aplicação da técnica (XAVIER, GIACOMINI, 2021).

Estudos apontam que o efeito adverso mais comum é a ptose palpebral, na qual podem ocorrer por reação do próprio produto ou por erros durante a aplicação, resultantes da inadequada diluição ou quantidade de líquido indevida. Outro efeito é a diplopia uma visão dupla, provocada quando ocorre adispersão da toxina para a órbita do paciente. (CAMPOS e MIRANDA, 2021).

A toxina botulínica apresenta estrutura molecular simples, solúvel em água e estável em meio ácidos e com cloreto de sódio (NaCl). O princípio ativo da toxina botulínica é formado por um complexo proteico composto por neurotoxinas e proteínas não tóxicas. Os dois sorotipos A e B comercializados são substâncias cristalinas, liofilizadas, estáveis, diluídas em NaCl e manipuladas em laboratórios.

A atuação dessa toxina está associada ao bloqueio dos impulsos nervosos que agem na contração muscular, através da inibição da acetilcolina na comunicação neuromuscular, quando injetada no músculo, a toxina botulínica atua em receptores glicoproteicos específicos, para que a endocitose continue sendo mediada por receptores e a neurotoxina clive e aconteça uma acidificação na vesícula alterando a cadeia da toxina de pesada para leve, dessa forma, a cadeia leve quebra o complexo de SNARE, impedindo a exocitose e a ação do neurotransmissor (COSTA et al, 2021).

De acordo com Costa et al, (2021), O resultado da toxina se inicia com 3 a 5 dias após a sua aplicação, contendo uma durabilidade de aproximadamente 6 meses, no terceiro mês, seu efeito pode diminuir, em algumas patologias, o tempo de ação pode modificar. A absorção da toxina é feita por meio do trato digestivo, chegando assim na corrente sanguínea onde também é levada em direção aos terminais neuromusculares. Se houver absorção cutânea, a toxina é transportada pelo sistema linfático para os terminais neuromusculares.

A obtenção e o armazenamento da toxina botulínica são em frasco-ampola com 100 unidades da toxina em forma farmacêutica de pó liofilizado. Para ser feita a aplicação, é necessário diluir em solução salina 0,9% estéril sem conservantes, o

procedimento para diluir a toxina é simples, porém exige muito cuidado na hora da diluição, é indicado que as doses aplicadas sejam em concentrações menores para evitar possíveis complicações (CAMPOS e MIRANDA, 2021).

Conforme a especificidade da TXB-A, a aplicação afeta apenas a tonicidade muscular e o poder de contração do músculo, ou seja, os outros sentidos da região não são afetados.

Esse fato confere segurança e previsibilidade ao profissional, no entanto, uma vez que a toxina foi instalada não é passível de reverter até que ocorra naturalmente pelo organismo. (LABOISSIÈRE, 2020).

A biomedicina estética permitiu que o profissional biomédico atuasse em clínicas estéticas e em pesquisas de desenvolvimento de produtos e procedimentos estéticos faciais invasivos ou não, podendo ser realizados pelo profissional biomédico habilitado.

De acordo com Gomes e Gennar (2023), em novembro de 2020, o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) conferiu aos profissionais biomédicos um novo código de ética, regulamentando a sua ação profissional diária [21]. “O Conselho Federal de Biomedicina” - CFBM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 6.684, de 03/09/79, modificada pela Lei nº 7.017 de 30/08/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, em consonância com a Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980 e Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e suas alterações.

A resolução nº 241 descreve a habilitação em biomedicina estética, que é possível por comprovação da realização de curso de pós-graduação, caso a mesma contemple os assuntos de semiologia e farmacologia, ou de estágio supervisionado com mínimo de 500 horas, ou por meio de residência em Biomedicina Estética, essa resolução regulamenta também a prescrição e uso de substâncias utilizadas pelo biomédico para fins estéticos (MARTINS, 2022).

No entanto, é imprescindível velar pela ética profissional e do paciente, tendo a prioridade de exercer a profissão com zelo e honra. Segundo Pereira et. al (2020)

A biomedicina estética tem ganhado mais reconhecimento e espaço no mercado brasileiro, a estética é uma das inúmeras áreas em que o profissional biomédico pode se especializar e atuar.

3. Conclusão (ou Considerações Finais) (fonte TNR 12 – alinhado à esquerda)

A toxina botulínica é usado na área da saúde e na estética, com o objetivo de tratar características específicas individuais. . A busca constante por procedimentos estéticos e uma aparência mais jovial cresceu muito no mercado. Nos últimos dois anos, procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390%.

Os dados são do Censo 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Muitas pessoas não tem o conhecimento dos benefícios e riscos que podem ocorrer em tais tratamentos, por isso cabe a profissionais habilitados transmitir o conhecimento sobre a toxina botulínica para a população de interesse resultando assim em pacientes mais tranquilos e consciente sobre oque pode acontecer.

Em relação há toxina botulínica, existe inúmeras vantagens , além de ser minimamente invasiva, tranquila e indolor ela inibi contrações musculares, evitando o aparecimento de rugas e prevenção de linhas dinâmicas. Quando aplicada ,beneficia a pele na diminuição de formação de linhas estáticas, controlando assim a jovialidade por mais tempo. Há um cuidado minucioso para a aplicação, segundo Laboissière, uma vez que a toxina foi instalada não é passível reverter até que ocorra naturalmente pelo organismo. Acredita-se que há técnicas mais eficazes para a aplicação da toxina e outros tratamentos para reverter tal processo, fornecendo segurança e conforto para o individuo.

Apesar de sua efetividade existe desvantagens na toxina botulínica que podem gerar efeitos adversos, como a forma de aplicação, diluição, e quantidade do produto. Em geral, há algumas contraindicações de pessoas que não podem realizar o procedimento por problemas de saúde. Também se pode expor a incidência de casos que teve intercorrências pelo fato de existir profissionais incapacitados de realizar tal procedimento.

Contudo, segundo os estudos suas vantagens e desvantagens estão em equilíbrio, sendo um achado eficaz para o tratamento do rejuvenescimento facial. Porém é de extrema responsabilidade do profissional a divulgação dos procedimentos com informações necessárias para o tratamento consciente.

Conclui-se que, desde a descoberta da toxina botulínica ela vem acrescentando no tratamento terapêutico estético no mundo todo, com o objetivo de rejuvenescer. Além de tudo fornecer saúde para a pele e quebrar padrões de beleza, realçando características individuais nos indivíduos. Pode-se dizer que a toxina botulínica tem como benefício o retardamento do envelhecimento cutâneo e o rejuvenescimento facial.

Agradecimentos

Agradecemos primeiramente a Deus pela sabedoria dada para realizar esse trabalho, a família com seu apoio e a todos os envolvidos que contribuíram para a conclusão deste TCC.

Referências

Gangigatti, R., Bennani, V., Aarts, J., Choi, J., & Brunton, P., (2021). Efficacy and safety of Botulinum toxin A for improving esthetics in facial complex: **A systematic review. *Brazilian Dental Journal***, 32(4), 31-44.

<https://doi.org/10.1590/0103-644202104127>

BARBOSA, Daniela Borges Marquez; BRITO, Aline de Sousa. A utilização da toxina botulínica tipo A para alcançar a estética facial. **Revista Terra & Cultura: Cadernos de Ensino e Pesquisa**, [S.l.], v. 36, n. 70, p. 75-86, jul. 2020. ISSN 2596-2809.

SOARES COUTINHO FURRIEL, W. K.; RIBEIRO, O. M. . Flor Branca : Revisão Narrativa de Literatura sobre o Ensino da Produção Textual Escrita em Perspectiva Dialógica. **Revista Triângulo**, Uberaba – MG, v. 15, n. 3, p. 119– 139, 2023. DOI: 10.18554/rt.v15i3.6465.

GOUVEIA, B. N. .; FERREIRA, L. de L. P. .; ROCHA SOBRINHO, H. M. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. **REVISTA BRASILEIRA MILITAR DE CIÊNCIAS**, [S. l.], v. 6, n. 16, 2020. DOI: 10.36414/rbmc.v6i16.72.

SOUZA, M. et al. Utilização da Toxina Botulínica tipo A para fins terapêuticos: uma revisão de literature. ***Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**,* Curitiba, v.26, n.3, p. 61-65 mar-mai. 2019.

FUJITA, R. et al. Aspectos relevantes do uso da toxina botulínica no tratamento estético e seus diversos mecanismos de ação: uma revisão de literature. **Revista Saber Científico Porto Velho**, v.8, n.1, p. 120-133 jan- jun. 2019.

BRITO, A. et al. A utilização da toxina botulínica tipo A para alcançar a estética facial: uma revisão de literature. **Revista Terra e Cultura: cadernos de ensino e pesquisa Londrina**, v.36, n.70, p. jan- jun. 2020.

Morcillo Pérez C, Guerras Normand I, García Chinchetru MC. Notalgia parestésica, tratamiento con toxina botulínica tipo A [Notalgia paresthetica: Tratamento com toxina botulínica tipo A]. *Reabilitação (Madr)*. 2020 Abr- Jun;54(2):142-145. Espanhol. doi: 10.1016/j.rh.2019.07.004. Epub 2019 18 de dezembro. PMID: 32370829.

Patil A, Kassir M, Wollina U, Goldust M. Neue Botulinumtoxine in der ästhetischen Dermatologie : Ein umfassender Überblick [Novas toxinas botulínicas para dermatologia estética: Uma revisão abrangente]. *Hautarzt*. Maio de 2021;72(5):393-402. Alemão. doi: 10.1007/s00105-021-04801-9. Epub 2021 6 de abril. PMID: 33822278.

SILVA, V.C.M. O rejuvenescimento facial na biomedicina estética. Universidade Federal de Pernambuco Centro de Biociências. Recife, 2022.

MENEZES, C.G., JUNIOR, O.M.R. Toxina botulínica tipo A: ação farmacológica e riscos do uso nos procedimentos estéticos faciais, 2022.

TRINDADE, A.P, et al. Perfil do biomédico esteta e a segurança do paciente em procedimentos estéticos: uma revisão integrativa. Belém, **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, 2020.

ARAÚJO, D.G, GENNARI, A.L. Harmonização facial – atuação do profissional biomédico na estética facial. Curitiba, **Revista UNIANDRADE**, 2023.

TESTONI. E, LINO. H.C. Intercorrências na aplicação da toxina botulínica para fins estéticos. Joinville, 2022.

MADY, K. et al. Uso da toxina botulínica tipo “a” como rejuvenescedor na estética facial: uma revisão de literature. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 112299-112312 dec. 2021.

CINTRA DE MORAIS, F. S.; LEÃO SANTOS, L. A IMPLICAÇÕES DA TOXINA BOTULÍNICA: ALTERAÇÕES FACIAIS COMO FENÔMENO ESTÉTICO ENTRE JOVENS MENORES DE 25 ANOS DE IDADE. RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 3, n. 4, p. e341330, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i4.1330.

CAMPOS, E. MIRANDA, C . Toxina Botulínica tipo A: ações farmacológicas e o uso na estética facial: uma revisão de literature. Saúde Mult, p. 42-51 mar. 2021

GUILHERME. T.J.F, et al. Toxina botulínica na prevenção de rugas faciais. São Paulo, **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, 2022.

WERTHEIMER,G. Efeitos adversos locais da aplicação de toxina botulínica para fins estéticos. São Paulo, 2021.

Díaz-Aristizabal U, Valdés-Vilches M, Fernández-Ferreras TR, Calero-Muñoz E, Bienzobas-Allué E, Aguilera- Ballester L, Carnicer-Cáceres J. Efeito da toxina botulínica tipo A na funcionalidade, sincinese e qualidade de vida em sequelas de paralisia facial periférica. Neurologia (Engl Ed). 12 de março de 2021:S0213-4853(21)00032-3. Inglês, espanhol. doi: 10.1016/j.nrl.2021.01.015. Epub antes da impressão. PMID: 33722453.

¹Centro Universitário UNA Bom Despacho, Brasil

²Centro Universitário UNA Bom Despacho, Brasil

³Centro Universitário UNA Bom Despacho, Brasil

⁴Biomédica pelo Centro Universitário Una Bom Despacho- MG

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil